

ELEKTR ENERGIYASIDAN SAMARALI VA OQILONA FOYDALANISH

Akbarova Mohigul Asrorjon qizi (Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Kompyuter injiniringi talabasi)

Yangi texnologiyalarni rivojlantirish, elektr energetika tizimini modernizatsiya qilish va yangi infratuzilmagalarga investitsiyalar kiritish, hozirgi kundagi asosiy masalalardan biridir. Kommunal xizmatlar, quvvat provayderlar, iste'molchilar va texnologiya ishlab chiquvchilari investitsiya qarorlarini murakkab va tartibga solish va bozor sharoitlarini o'zgartirish lozim. Bu kabi o'rganishlar qaror qabul qiluvchilarni mahalliy izlashga olib kelishi mumkin. Lekin bu o'rganishlar energiyadan tejamkor foydalanishni tartibga solish va energiyadan yanada samarali tarzda oqilona foydalanishni ham yechimlarini ko'rsatib beradi. Yurtimizda aholining hayot darajasi va farovonligini oshirishda ham barcha soha qatori elektr energetika tarmog'i ham muhim o'rin tutadi. Prezidentimizning "Energiya resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari ham bu sohada uchrayotgan kamchiliklarni bartaraf qilish barobarida, yangi texnologiyalarni tatbiq etishga qaratilgani bilan g'oyat ahamiyatlidir. Energiyani tejaydigan qurilmalar Germaniyada ixtiro qilingan va ishlab chiqarilgan. Hozir u AQSh, Janubiy Koreya, Yaponiya, Kanadada kundalik hayotda va sanoatda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Bu kabi ixtirolar mamlakatimizga ham kirib kelmoqda. Hozirgi kunda tabiatga zarar yetkazmagan holda energiya olish ya'ni quyosh energiyasidan oqilona foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. Bundan tashqari, shamol va suvdan elektr energiyasini olish ham samarali usuldir. Bu usullardan ham yurtimizda oqilona foydalaniladi.

Elektr energiya tizimi hozirda foydalanadigan barcha manbalarda qo'llaniladi. Shu sababdan energiyadan samarali usulda foydalanishimiz zarur. Elektr energetika tizimi bir asrdan ko'proq vaqt davomida yuqori ishonchli elektr energiyasini taqdim etdmoqda, hozirgi elektr tarmog'ining ko'p qismi tizimini o'nlab yillar oldin ishlab

chiqilgan va qurilgan ehtiyojlarni ko'proq qondirish uchun qayta tuzilishi kerak bo'lgan modellar va tashkiliy tamoyillar mavjuddir.

Elektr energiyasini berishning yangi texnologiyalari bilan bir qatorda infratuzilmani ta'minlash, bozorni to'g'rilash, bozorni to'g'irlash siyosatlarini, elektr quvvatning ishonchli, taqsimlangan energiya resurslari sonini ko'paytirishni qo'llab-quvvatlash va o'sishni qo'llab-quvvatlash elektr energiya bozorlarida energiya ishlab chiqaruvchi va talab sifatida ishtirok etuvchi iste'molchilar ya'ni menejrlarning ko'payishiga hizmat qiladi.

Sof elektromexanikadan quvvatga asoslangan elektron komponentlarga o'zgarishlar ta'sir qilishi, energiya sifatiga qo'yiladigan talablar va tarmoq operatsiyalarining boshqa jihatlari takomillashtiradi. Masalan, ko'plab sanoat korxonalarida, iste'molchilar va energiya sarflanadigan barcha sohalarda energiya sarfi kamayadi.

Vaholanki, ko'plab texnologiyalarni joriy etish qator yutuqlarni olib kelmoqda. PMU texnologiyasi, boshqaruv tizimlarida, algoritmlarda va tarmoqda keyingi rivojlanish talab etiladi. Ushbu ma'lumotlardan foydalanadigan modellar. Masalan, PMU texnologiyasi past chastotani aniqlay oladi.

Nazorat qilish va ma'lumotlarni yig'ish (SCADA) tizimlari tomonidan o'tkazib yuborilgan tebranishlar, operatorlarga chora ko'rish va energiyadagi keng tarqalgan tartibsizliklarning oldini olish imkonini beradi. Biroq, ma'lumotlardan foydalanish avtomatlashtirilgan, muvofiqlashtirilgan, tizim darajasidagi boshqaruv uchun amaliyot emas, balki tadqiqot sohasi bo'lib qolmoqda.

Tarqatish darajasida kuchlanish va reaktiv quvvatni boshqarish uchun avtomatlashtirilgan boshqaruv texnologiyalar hozirda ba'zi kommunal xizmatlar tomonidan energiya sifatiga bo'lgan talablarni qondirish uchun qo'llanilib kelinmoqda.

Darxaqiqat hozirgi kunda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj kuchaymoqda. Shu boisda har tomonlama energiyadan foydalanishni samarali va tejamkor usullaridan foydalanishimiz zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Grid Wise Alliance and U.S. Department of Energy (DOE). "The Future of the Grid: Evolving to Meet America's Needs. No. GS-10F-0103J, Subtask J3806.0002. Work performed by Energetics Incorporated, December 2014. Accessed March 27, 2015.
2. International Energy Agency. "Technology Roadmap: Smart Grid." OECD/IEA. Paris, France, 2011. Accessed March 27, 2015
3. Miller, C.; Martin, M.; Pinney, D.; Walker, G. "Achieving a Resilient and Agile Grid." NRECA Cooperative Research Network, April 2014, version 1.